

**O‘ZBEKISTONDA KO‘CHMAS MULK BOZORINI RIVOJLANTIRISH
MUAMMOLARI VA INNOVASION YECHIMLAR**

Rayimov Ma’rufjon Abdurashid o‘g‘li

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0008-0608-6278

E-mail: maruf.rayimov7@samdaqu.edu.uz

Rajapboyeva Munajat Muzaffar qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti talabasi

E-mail: rajapboyevamunajat78@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924589>

Annotatsiya. Ko‘chmas mulk bozori iqtisodiyot tizimining muhim qismlaridan biri bo‘lib, aholi turmush sharoitini yaxshilash, hududlarni rivojlantirish va investitsiya jalb etishda asosiy o‘rin tutadi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar ko‘chmas mulk bozorida faollikni oshishiga xizmat qiladi. Aholining urbanizatsiyalashuvi, yangi turar-joy massivlarning qurilishi, zamonaviy infratuzilmaning rivojlanishi bu sohaning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Ushbu maqolada aynan shu muammolar tahlil qilinadi hamda zamonaviy innovatsion yechimlar taklif qilinadi.

Kalit so‘zlar: ko‘chmas mulk bozorining hozirgi holati, bozor muammolari, narx va uy-joyga bo‘lgan talab-takliflar, innovatsion yechimlar, ommaviy baholash, huquqiy tartibga solish va shaffoflik muammolari, yashil qurilish va ekologik iqtisodiyot.

Ko‘chmas mulk bozorining hozirgi holati

So‘nggi yillarda O‘zbekistonning yirik shaharlarida qurilish sur‘atlari keskin oshdi.

O‘zbekistonda ko‘chmas mulk bozori o‘shishda davom etmoqda. 2024-yilda bozor hajmi 780 milliard AQSH dollariga baholangan bo‘lsa, 2029-yilga kelib bu ko‘rsatkich 1.04 trillion AQSH dollariga yetishi kutilyapti.

Shuningdek, yillik kelishuvlar qiymati:

2025- yilda 7.51 milliard AQSH dollariga;

2028-yilga kelib esa 10.79 milliard AQSH dollari bo‘lishi prognoz qilinmoqda.

Bu esa bozordagi ishtirokchilar, xususan riyeltorlar va uy-joy sotib olishni rejalashtirayotganlar uchun katta imkoniyatlar ochilishidan dalolat beradi.

O‘zbekistonda e-tijorat bozori 2027-yilga kelib 2.2 milliard AQSH dollarga yetishi mumkin, bu esa odamlarning raqamli tranzaksiyalar va onlayn xizmatlarga bo‘lgan ishonchini oshirishini anglatadi.

Yangi turar-joy majmualari, savdo markazlari, sanoat obyektlari, logistika hududlari barpo etilmoqda. Shunga qaramay, uy-joyga bo‘lgan talab-taklifdan yuqori bo‘lib qolmoqda. Xususan, Toshkent shahri, Samarqand va Namangan kabi hududlarda aholi sonining ko‘payishi, shahar infratuzilmasining kengayishi uy narxlarining oshishiga olib kelmoqda. Narxlarning keskin o‘shishi esa aholining kam ta‘minlangan qatlami uchun uy-joy sotib olish imkoniyatini cheklamoqda. Bu holat uy-joy bozorini davlat tomonidan tartibga solishni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Ko‘chmas mulk bozorining turli xil muammolari

Ko'chmas mulk bozorida turli xil muammolar mavjud, va ular turli mamlakatlarda, hududlarda farq qilsada, umumiy xususiyatga ega.

1. Savdo bitimlarining pasayishi yoki sustlashishi - 2024-yilda mamlakat bo'yicha ko'chmas mulk savdo bitimlari 2.2 % ga kamaygan - jami 329 000 bitim amalga oshirildi. Ayrim hududlarda masalan, Toshkent shahri, Navoiy, Buxoro viloyatida bitimlar soni 8-14 % gacha pasaygan. Muammo nimada? Uy olishni rejalashtirayotgan shaxslar va investorlar uchun bozor faolligining pasayishi qaror qabul qilishni murakkablashtiradi-qiyamatlar, narxlar va bozor tempini taxmin qilish qiyinlashadi.

2. Narxlar va uyni olish imkoniyati bilan bog'liq muammolar. Narxlarning chet el valutasini yoki insonlar daromadi bilan moslashmasligi - yuqori narxlar yoshlar yoki kam daromadli oilalar uchun uy olishni qiyinlashtiradi. 2023-yilda yangi qurilish bozorida narxlar 39.6% ga oshgan bo'lsa, 2024-yilda bu oshish 11.4% ga qadar tushdi. 2025-yilning ikkinchi choragida esa narxlar juda barqarorlashgan: asosiy bozorda yiligi 2.6% ko'tarilgan, ikkinchi qo'lda 2.5%.

3. Kreditlash va ipoteka bo'yicha cheklovlar. 2024-yilda ipoteka kreditlari hajmi 17.1 trln so'mni tashkil etadi. Ipoteka kreditlar olganlar soni ham 2024-yilda 58 800 kishini tashkil etadi. Kredit olish imkoniyati cheklangan bo'lsa, uy olish istagidagi shaxslarga tayyor bo'lmaydi, natijada talab sustlashadi.

4. Ijaraga olish bozori. Ijara bilan yashashni rejalashtirganlar uchun tanlov kamaygan bo'lishi mumkin - bu esa uy olish ehtiyojini orttirishi mumkin, lekin uy olishing o'zidagi muammolar shunchaki ko'payadi. 2024-yilda Toshkent shahrida ijaraga berish narxlari metriga 11.1% ga tushgan.

Ko'chmas mulk birjasi: Respublika ko'chmas mulk birjasi - ko'chmas mulk savdosi bilan shug'ullanadigan yopiq turdagi aksiyadorlik jamiyati. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994- yil 29-apreldagi qarori bilan tashkil qilindi. Asosiy vazifasi davlat mulklarini ochiq auksion, tanlov va birja savdolari orqali xususiylashtirish, zamonaviy ko'chmas mulk bozorini yaratish, mulkdorlar sinfini shakllantirish. Markaziy boshqaruv idorasi Toshkent shahrida. Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 viloyatda, Toshkent shahrida filiallari bor.

Respublika ko'chmas mulk birjasi va uning filiallari davlat obyektlarini ochiq savdolar orqali xususiylashtirish, respublikada yaxlit ko'chmas mulk bozorini yaratish, jahon talablari darajasida ochiq savdolarini tashkil etishni yo'lga qo'yish bilan shug'ullanadi.

Narx siyosati va uy-joyga bo'lgan talab-takliflar

Uy narxlarining oshishi bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, qurilish materiallari, ayniqsa, sement, armatura va taxta mahsulotlarining narxi sezilarli oshgan.

Ikkinchidan, qurilish kompaniyalari orasida raqobat kuchaygan bo'lsa-da, ba'zi hududlarda ulgurji yer ajratish jarayonlari shaffof emas. Uchinchidan, aholining shahar markazlarida yashashga intilishi talabni yanada oshirmoqda. Shuning uchun uy-joy qurilishida iqtisodiy asoslangan narx belgilash, subsidiyalari ipoteka dasturlarini kengaytirish, yangi shaharlar konsepsiyasini rivojlantirish talab qilinadi.

Huquqiy tartibga solish va shaffoflik muammolari

Ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish jarayonidagi byurokratik to'siqlar uzoq yillar davomida aholiga qiyinchilik tug'atib kelgan.

Soʻnggi islohotlar natijasida elektron kadastr tizimi joriy etilmoqda, ammo hali ham ayrim hududlarda yer hujjatlarini rasmiylashtirish jarayoni sekin davom etmoqda. Kadastr maʼlumotlarining raqamli bazasi toʻliq shakllanmagan hududlar mavjud.

Bu esa mulkchilik huquqining himoya darajasini pasaytiradi hamda tadbirkorlik risklarini oshiradi.

Innovatsion raqamli yechimlar zarurati

Zamonaviy rivojlanayotgan iqtisodiyotda koʻchmas mulk bozorining samarali faoliyat yuritishi raqamlashtirish darajasiga bevosita bogʻliq. Koʻchmas mulk huquqlarini rasmiylashtirishda blokcheyn texnologiyasini joriy etish mulk hujjatlarining soxtalashtirilishining oldini oladi, jarayonni shaffof va tez qiladi. Elektron kadastr bazasini toʻliq shakllantirish va barcha mulklar boʻyicha ochiq maʼlumotlar bazasini yaratish investitsiya muhitini yaxshilaydi.

Bundan tashqari, raqamli koʻchmas mulk savdo platformalarining joriy etilishi bozordagi narx balandlashuvining oldini olishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-martdagi farmoniga koʻra, mamlakatda koʻchmas mulkni ommaviy baholash tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishi belgilangan

Koʻchmas mulk obyektlarining bozor narxiga yaqin boʻlgan qiymatini aniqlashning zamonaviy usullari va mexanizmlarini joriy etish va keng qoʻllash, aholi va tadbirkorlarning iqtisodiy aktivlari oʻsib borishi uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida:

I. Maqsadlar.

Ushbu Farmonni qabul qilishdan koʻzlangan asosiy maqsadlar etib quyidagilar belgilash;

(a) respublikadagi mavjud 8 milliondan ortiq turar va noturar joylar, 7 millionga yaqin yer uchastkalarining iqtisodiy aktiv sifatidagi qiymatini aniqlash;

(b) koʻchmas mulk obyektining soliq solish, oldi-sotdi qilish, garovga qoʻyish, jamoat ehtiyojlari uchun olib qoʻyish va boshqa holatlar uchun aniqlanadigan qiymati oʻzaro mutanosib boʻlishini taʼminlash;

(v) koʻchmas mulk bozoriga oid ishonchli, toʻliq va davriy ravishda yangilanib boradigan axborot bazani yaratish;

(g) soliq solishda adolatlilik tamoyilini yanada keng joriy etish.

2025-yildan boshlab bosqichma-bosqich barcha koʻchmas mulk obyektlari ularning bozor narxiga yaqin boʻlgan qiymatini aniqlash maqsadida davriy ravishda ommaviy baholashdan oʻtkazilishi belgilansin.

Ommaviy baholash ishlari quyidagi bosqichlarda amalga oshirilsin:

(a) 2025-2026-yillarda — eksperiment tariqasida Toshkent shahrida;

(b) 2026-2027-yillarda — Nukus shahri va viloyatlar markazlarida;

(v) 2027-yil va undan keyingi yillarda — qolgan hududlarda.

II. Tashkiliy va moliyaviy taʼminot.

Kadastr agentligi huzurida davlat muassasasi shaklida boshqaruv xodimlarining cheklangan soni 30 nafardan iborat boʻlgan, Davlat budjeti mablagʻlari hisobidan moliyalashtiriladigan Koʻchmas mulkni ommaviy baholash milliy markazi (keyingi oʻrinlarda — Milliy markaz) tashkil etilsin.

Quyidagilar:

(a) Iqtisodiyot va moliya vazirligi — ko‘chmas mulkni ommaviy baholash sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshiruvchi organ;

(b) Kadastr agentligi — ko‘chmas mulkni ommaviy baholash sohasida maxsus vakolatli organ;

(v) Milliy markaz — ko‘chmas mulkni ommaviy baholash sohasida ijro etuvchi organ etib belgilansin.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Kadastr agentligi hamda Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash milliy markazi o‘rtasida ko‘chmas mulkni ommaviy baholash sohasidagi vazifalar taqsimoti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Milliy markaz faoliyati, shu jumladan, ko‘chmas mulkni ommaviy baholash tadbirlari quyidagi manbalar hisobidan moliyalashtirilsin:

(a) Davlat budjeti;

(b) xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlaridan jalb qilinadigan grantlar va texnik ko‘maklar;

(v) Milliy markazning vaqtincha bo‘sh turgan mablag‘larini tijorat banklari depozitlariga joylashtirishdan olinadigan daromadlar;

(g) qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa mablag‘lar.

III. Normativ-huquqiy, uslubiy, axborot va dasturiy ta‘minot.

Ommaviy baholash tizimini normativ-huquqiy va uslubiy jihatdan ta‘minlash uchun Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Kadastr agentligi:

(a) bir oy muddatda Milliy markaz faoliyatini tashkil etish to‘g‘risidagi qaror loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritсин;

(b) uch oy muddatda Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash uslubiyotini belgilangan tartibda tasdiqlasin va davlat ro‘yxatidan o‘tkazsin;

(v) 2026-yil oxiriga qadar Toshkent shahridagi eksperiment natijalari, ilg‘or xorijiy tajriba hamda xalqaro ekspertlarning xulosalari va tavsiyalari asosida “Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash to‘g‘risida”gi qonun loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritсин.

Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi Kadastr agentligi bilan birgalikda ikki oy muddatda bino va inshootlar qurilishining zamonaviy tendensiyalarini hisobga olgan holda ularni qayta tiklash qiymatining jamlanma ko‘rsatkichlarini tasdiqlasin.

Ommaviy baholash tizimini dasturiy jihatdan ta‘minlash uchun Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Kadastr agentligi 2025-yil 1-noyabrga qadar Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash uslubiyotiga asosan:

(a) ko‘chmas mulk bozori to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash, qayta ishlash va tahlil qilish bo‘yicha — “Ko‘chmas mulk bozori monitoringi” avtomatlashtirilgan axborot tizimini;

(b) ko‘chmas mulkning bozor narxiga yaqin bo‘lgan qiymatini aniqlash bo‘yicha “Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash” avtomatlashtirilgan axborot tizimini ishlab chiqsin va amaliyotga joriy etsin.

Belgilansinki, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va boshqa tashkilotlar Milliy markazning so‘roviga ko‘ra o‘n kun ichida ommaviy baholash tizimi uchun zarur bo‘lgan axborotlarni bepul

taqdim etishlari, o'zlarining axborot tizimlarini Milliy markazning axborot tizimlari bilan integratsiya qilishlari lozim.

IV. Farmon ijrosini tashkil etish va nazorat qilish.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi:

(a) ikki hafta muddatda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tizimidagi tashkilotlar xodimlarining cheklangan umumiy soni doirasida Kadastr agentligi markaziy apparati tuzilmasida Davlat budjetidan moliyalashtiriladigan 7 ta shtat birligidan iborat Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimini muvofiqlashtirish boshqarmasini tashkil etsin;

(b) 2025-yil 1-dekabr gacha Toshkent shahridagi eksperimentning dastlabki natijalaridan kelib chiqib, ommaviy baholashdan o'tkazilgan mol-mulklar va yer uchastkalari uchun mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha soliq solinadigan bazani qaytadan belgilash va soliq stavkalarini pasaytirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin.

Kadastr agentligi direktoriga Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan kelishilgan holda Milliy markaz xodimlarining ish yuklamasi va faoliyati samaradorligidan kelib chiqib, Milliy markazga qo'shimcha shtat birliklarini ajratish vakolati berilsin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son Farmoniga 2-ilovaga muvofiq o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritilsin.

Mazkur Farmonning ijrosini samarali tashkil qilishga mas'ul va shaxsiy javobgar etib Bosh vazir o'rinbosari J.A. Qo'chqorov va Kadastr agentligi direktori F.J. Po'latov belgilansin.

Farmon ijrosini har oyda muhokama qilib borish, ijro uchun mas'ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri A.N. Aripov zimmasiga yuklansin.

Yashil qurilish va ekologik iqtisodiyot tamoyillari

Bugungi kunda dunyo qurilish sohasida ekologik toza materiallar va energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish ustuvor yo'nalishga aylangan. O'zbekistonda ham yangi turar-joy majmualarini qurishda quyosh panellari, issiqlik izolyatsiyasi kuchaytirilgan devor materiallari, suvni tejovchi tizimlar joriy etilishi mumkin. Yashil qurilish nafaqat tabiatni asraydi, balki binolarning ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi.

Ko'chmas mulk bozori iqtisodiy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning barqarorligi va samaradorligi mulk qiymatini to'g'ri baholashga bog'liq. Iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida qiymatni aniqlash metodlari, xususan, ommaviy baholash, regression tahlil va kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichlari, mulk qiymatini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodlar orqali mulk qiymatini aniqlashda obyektivlik va aniqlik ta'minlanadi.

Ommaviy baholash tizimi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-martdagi farmoniga muvofiq, mamlakatda ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimi joriy etilmoqda. Bu tizim mulk qiymatini aniqlashda iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida avtomatlashtirilgan axborot tizimlari orqali amalga oshiriladi.

Regression tahlil usuli. Regression tahlil usuli ko'chmas mulk qiymatini aniqlashda statistik modellardan foydalanadi.

Bu usul orqali mulk qiymati va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanadi.

O‘zbekiston tajribasida bu usul turar-joy ko‘chmas mulk obyektlarini baholashda qo‘llaniladi.

Kadastr qiymatining solishtirma ko‘rsatkichlari (KQSK) asosida modellashtirish. KQSK usuli mulk qiymatini aniqlashda solishtirma ko‘rsatkichlar asosida modellashtirishni nazarda tutadi. Bu usul baholanayotgan obyektlar bo‘yicha ma‘lumotlarning yetishmasligi sharoitida qo‘llaniladi va soliq to‘lovchilarning manfaatlarini himoya qiladi.

Yalpi renta multiplikatori. Yalpi renta multiplikatori – bu ko‘chmas mulk obyektining sotuv narxi va yalpi daromadi nisbatini aks ettiruvchi ko‘rsatkich bo‘lib, tijorat mulklarini baholashda qo‘llaniladi.

Tiklanish qiymati. Tiklanish qiymati mulkni qayta qurish yoki yangidan barpo qilish uchun ketadigan xarajatlar asosida aniqlanadi. Bu usul noyob va bozorda muqobili yo‘q bo‘lgan obyektlar uchun mos keladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozori so‘nggi yillarda faol rivojlanib borayotgan bo‘lsa-da, hali yechimini kutayotgan qator muammolar mavjud. Narxlarning oshishi, talab va taklif o‘rtasidagi nomutanosiblik, huquqiy rasmiylashtirish jarayonlarining murakkabligi hamda shaffoflikning yetishmasligi sohani tartibga solishni kuchaytirishni talab qiladi. Shu bilan birga, raqamli kadastr bazasini to‘liq shakllantirish, ipoteka va subsidiyalash tizimlarini yanada samarali joriy etish, hamda ekologik qurilish texnologiyalaridan keng foydalanish bozorni barqaror rivojlantirishning zamonaviy yechimlaridan sanaladi. Innovatsion yondashuvlar, adolatli narx siyosati va ochiq axborot tizimlari joriy etilishi ko‘chmas mulk bozorining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanayotgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozori sharhi- Toshkent iqtisodiy tadqiqotlar markazi, 2024.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Kadastr sohasini raqamlashtirish to‘g‘risida qaror.
3. Davlat statistika qo‘mitasi. Uy-joy qurilish hajmi va ko‘chmas mulk bozori ko‘rsatkichlari bo‘yicha yillik statistika to‘plami.
4. Xalqaro yashil qurilish kengashi. Green Building Principles.- London, 2020.
5. Soliev.S, Ergashev.D. Urbanizatsiya jarayonlari va uy-joy bozorining rivojlanish omillari -" Iqtisodiyot va innovatsiya,,
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 - yil 5 – martdagi „Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash tizimini joriy etish to‘g‘risida" gi farmoni.